

Карпій О.П.

*к.е.н., доцент кафедри маркетингу і логістики
Національний університет «Львівська політехніка»
<https://orcid.org/0000-0002-4133-1936>*

Виноградська Ю. А.

*студентка - магістрантка
Національний університет «Львівська політехніка»
<https://orcid.org/0000-0001-5100-6937>*

ВЕБ-САЙТ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ЗАСІБ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНОСТЮ

JEL Classification: L81, L83, Z31
SECTION “ECONOMICS”: Економіка

Анотація. В останні десятиліття розвиток інтернет-маркетингу викликав фундаментальні зміни в інформаційному просторі практично на усіх рівнях, включаючи комунікаційний, фінансовий та консалтинговий рівні щодо бізнес-діяльності компаній, основна мета яких мінімізація ризиків і максимізація доходів. Сьогодні інтернет-маркетинг виступає джерелом для надання величезної кількості різноманітних послуг, без яких важко уявити digital-життя сучасної людини.

Серед найважливіших елементів інтернет-маркетингу є веб-сайти, створення яких, як правило, є досить непростим процесом, що вимагає неабиякого творчого підходу та технічних знань у відповідній галузі. Саме це й зумовлює необхідність розглянути веб-сайт не лише як інформаційних ресурс, а ще і як результат бізнес-діяльності компаній, які націлені на збільшення онлайн-продажів, розширення реклами та удосконалення своїх онлайн-послуг.

Зручність споживчого використання веб-сайту є критичним показником для оцінки якості веб-присутності компаній. Даний показник повинен не лише забезпечувати глобальний рейтинг для конкретного веб-сайту, в ідеалі він також повинен висвітлювати конкретні сильні та слабкі сторони, пов'язані з дизайном сайту.

В цілому ж, застосування інструментів інтернет-маркетингу необхідне не тільки для збільшення продажу, утримання споживачів та збільшення їх лояльності до бренду, але й для стимулювання компанії до інноваційного розвитку.

Ключові слова: інтернет-маркетинг, інструменти інтернет-маркетингу, маркетингова діяльність, веб-сайт, споживач, компанія, бренд.

Annotation. In recent decades, the development of Internet marketing has caused fundamental changes in the information space at almost all levels, including the communication, financial and consulting levels regarding the business activities of companies, the main goal of which is to minimize risks and maximize income. Today, Internet marketing acts as a source for providing a huge number of various services, without which it is difficult to imagine the digital life of a modern person. Among the most important elements of Internet marketing are websites, the creation of which, as a rule, is a rather difficult process that requires a great deal of creativity and technical knowledge in the relevant field. This is what makes it necessary to consider the website not only as an information resource, but also as a result of business activities of companies that aim to increase online sales, expand advertising and improve their online services.

User-friendliness of a website is a critical metric for evaluating the quality of a company's web presence. This metric should not only provide a global ranking for a particular website, ideally it should also highlight specific strengths and weaknesses related to the site's design. This

article analyzes the essence and significance of one of the tools of Internet marketing, namely the website of the Tourist Firm "Sputnyk" LLC. Its components have been formulated (the main block, the "Tours" block, the "Countries" block, the "About Us" block, the "To Tourists" block, the feedback form, the block on possible ways of paying for tourist services, the "Reviews of our clients" block, the "Contacts" block and the footer of the website) and the feasibility of using each of them is given.

In general, the use of Internet marketing tools is necessary not only to increase sales, retain consumers and increase their loyalty to the brand, but also to stimulate the company to innovative development.

Keywords: internet marketing, internet marketing tools, marketing activity, website, consumer, company, brand.

Вступ

Із розвитком технологій й посиленням рівня конкуренції на світових ринках, компаніям доводиться бути постійно в курсі останніх тенденцій інтернет-маркетингу для того, щоб бути в числі лідерів продажу своїх товарів для споживачів, які надають перевагу зручності онлайн-шопінгу та якісно побудованій системі просування товарів та послуг через інтернет. Одним з традиційних інструментів інтернет-маркетингу вже давно є веб-сайт компанії, який виконує десятки важливих завдань для збільшення фінансової та репутаційної привабливості бізнесу. Саме це й зумовлює необхідність розглянути веб-сайт не лише як інформаційних ресурс, а ще і як результат бізнес-діяльності компаній, які націлені на збільшення онлайн-продажів, розширення реклами та удосконалення своїх онлайн-послуг [1].

Актуальність статті неможливо переоцінити, оскільки не існує жодної компанії, яка б не була зацікавлена у збільшенні фінансової та репутаційної привабливості свого бізнесу за допомогою власного веб-сайту. Адже одна з основних задач, що стосується успішного інтернет-маркетингу є якісно побудований веб-ресурс з візуально привабливим дизайном та зручним інтерфейсом для споживчого використання. В цілому це веде до високої конкурентоспроможності компанії на ринку та великої лояльності аудиторії до бренду.

Питанням розвитку інтернет-маркетингу присвячено багато наукових статей, деякі з них містять обґрунтування необхідності створення веб-сайту для підприємства, а саме ці питання висвітлюються в працях таких науковців як Бурило Ю.П. [1], Лебеденко М.С. та Лученко І.В. [2], Котенко Н.О., Живора Т.О., Чубаєвський В.І. та Десятко А.М. [3], Білоконь І.А., Тимців М.М. та Гаряєва Г.М. [4], Купрунець Т.Я. [5], Гончар В.М. та Римар П.В. [6], Андрушкевич З.М. [7], де розглянуто деякі аспекти інтернет-маркетингу, що пов'язані із створенням і функціонуванням веб-сайтів.

Попри актуальність питань, пов'язаних із застосуванням різних інструментів інтернет-маркетингу в діяльності компаній, саме питанню використання веб-сайтів, їх основних переваг приділяється занадто мало уваги.

Цілями статті є дослідження дефініції слова «веб-сайт», визначення основних завдань, які покладаються на веб-сайт компанії, опис історичного розвитку веб-сайтів та веб-дизайну, і на прикладі створеного веб-сайту для ТОВ Туристична фірма «Супутник» показати важливість правильного оформлення основних складових веб-сайту.

Метою статті є вироблення комплексного бачення сутності веб-сайту як інформаційного ресурсу, дослідження дефініції слова «веб-сайт», аналізу його сутності та основних завдань.

Результати

Про веб-сайт компанії найчастіше ми згадуємо, коли виникає потреба знайти відповідну інформацію про певне підприємство. При відвідуванні сайту ми хочемо отримати актуальну інформацію, яка стосується діяльності, основних товарів чи послуг, контакти підприємства тощо.

Відповідно виникає необхідність розібратися, що саме мається на увазі під поняттям «веб-сайт». Для того, розглянемо дефініції слова «веб-сайт» (див. табл. 1).

Аналіз дефініції слова «веб-сайт»

№	Автор	Трактування	Ключові слова у визначенні
1.	Бурило Ю.П.	Веб-сайт – це місце в мережі Інтернет, яке визначається своєю інтернет-адресою (URL – uniform resource locator, що включає, зокрема, символічну адресу – доменну назву) і складається з веб-сторінок, які сприймаються як єдине ціле [1].	Інтернет, URL, веб-сторінки
2.	Лебеденко М.С., Лученко І.В.	Веб-сайт – це сукупність сторінок в електронному вигляді, поєднаних єдиною системою навігації, що розміщуються на Інтернет-сервері (технічні та програмні засоби, що забезпечують функціонування будь-яких необхідних сервісів електронного середовища) та доступні для перегляду користувачами мережі Інтернет [2].	Система навігації, інтернет-сервіс, електронне середовище, інтернет
3.	Котенко Н.О., Живора Т.О., Чубаєвський В.І., Десятко А.М.	Веб-сайт – це сукупність загальнодоступних взаємопов'язаних веб-сторінок, які мають одне доменне ім'я [3].	Веб-сторінки, доменне ім'я
4.	Білоконь І.А., Тимців М.М., Гаряєва Г.М.	Веб-сайт – це сукупність програмних та апаратних засобів з унікальною адресою у мережі Інтернет разом з інформаційними ресурсами, що перебувають у розпорядженні певного суб'єкта і забезпечують доступ юридичних та фізичних осіб до цих інформаційних ресурсів та інші інформаційні послуги через мережу Інтернет [4].	Програмні засоби, апаратні засоби, унікальна адреса, інтернет, інформаційні ресурси
5.	Купрунець Т.Я.	Веб-сайти – це спеціальні мережеві ресурси, що надають користувачам інтуїтивно зрозумілі інструменти, за допомогою яких можна створювати та розміщувати у мережі Інтернет блоки з певного переліку завчасно розроблених (стандартних) складових (шаблонів), комбінуючи їх за власним бажанням [5].	Мережеві ресурси, інтернет, веб-шаблони
6.	Гончар В.М., Римар П.В.	Веб-сайт – це сукупність текстово наповненої і логічно пов'язаної між собою інформації, що оформлена у вигляді окремих онлайн-сторінок [6].	Онлайн-сторінки
7.	Андрушкевич З.М.	Веб-сайт – це в комп'ютерній мережі об'єднаний під однією адресою (доменним ім'ям або ІР-адресою) сукупність документів приватної особи чи організації [7].	Комп'ютерна мережа, доменне ім'я, інтернет

Джерело: сформовано авторами на основі [1-7]

Проведена дефініція слова «веб-сайт» дає нам можливість зрозуміти, що веб-сайт компанії це не лише місце в інтернеті, наповнене відповідною інформацією, а це додатковий ресурс, який формує репутацію компанії і створює додаткові можливості зручних комунікацій з клієнтом для побудови з останнім довгострокових партнерських відносин.

Веб-сайт компанії виконує такі функції для підприємства:

- комунікаційну функцію: завдяки веб-сайту компанія з легкістю розповість про всі важливі моменти і обов'язково стимулюватиме клієнта до необхідності покупки певного товару або послуги;

- збутову функцію через онлайн-продаж товарів / послуг, оскільки зараз значно менше людей витрачають свій час на офлайн-магазини, надаючи перевагу онлайн-шопінгу, що в основному спричинено тривалою пандемією та воєнним станом в Україні. Тому можливість замовити речі в Інтернеті є великою перевагою, як для покупців, так і для бізнес-діяльності компанії;
- інформаційну функцію - надання інформації про товари або послуги, що є надійним засобом залучення відвідувачів до даного ресурсу [8].

Сьогодні сайт це цікавий ресурс з інформаційно насиченим контентом. Проте, щоб краще зрозуміти ідею створення та значення веб-сайтів в різні періоди варто проаналізувати їхній історичний розвиток та розвиток веб-дизайну (див. табл. 2).

Таблиця 2

Історичний розвиток веб-сайтів та веб-дизайну

Роки	Нововведення
1991-1994	<p>У 1991 році у швейцарському дослідницькому центрі CERN Тім Бернерс-Лі створив перший в історії веб-сайт . Окрім цього, він створив мову гіпертекстової розмітки (HTML), за допомогою якої написав код сайту CERN.</p> <p>З розвитком інтернету в 1993 році з'явилась перша в світі пошукова система ALIWEB (Archie Like Indexing for the Web) – веб-сторінка, яка впорядковувала посилання за категоріями: комп'ютери, розваги, життя, гроші, газетний кіоск, відпочинок, дослідження та покупки.</p> <p>У 1994 році Hotwire (тепер Wired Magazine) першим запустив перший рекламний банер у мережі, який містив тонке повідомлення: «Ви коли-небудь клацали мишею прямо тут? Ти будеш».</p>
1995-2000	<p>У 1995 році був випущений HTML2.0, який міг підтримувати графіку, форми, таблиці тощо. Це дало розробникам більше творчої свободи в організації сторінок.</p> <p>У 1996 році стали доступними каскадні таблиці стилів (CSS), які керували відображенням і стилем HTML-кодованих елементів дизайну, таких як колір, макет і типографіка.</p> <p>У 1998 році аспіранти Стенфордського університету Ларрі Пейдж і Сергій Брін запустили бета-версію Google у рамках дослідницького проекту, який досліджував індексацію результатів сторінки на основі відповідних пошукових термінів.</p> <p>Можливості Інтернету зростали, і електронна комерція та онлайн-платежі тепер дозволяли підприємствам перевести аналогові платіжні процеси на цифрові. PayPal (який протягом перших двох років фактично називався Confinity) був запущений у 2000 році та зарекомендував себе як лідер онлайн-транзакцій.</p>
2001-2006	<p>У веб-дизайні 2001 року розробники почали створювати кілька версій веб-сайтів для перегляду в різних браузерах і на різних пристроях.</p> <p>У 2003 році був запущений WordPress як платформа для ведення блогів з відкритим вихідним кодом, але постійно зростав і розвивався, поки не став найпопулярнішою системою керування вмістом (CMS) у світі.</p> <p>У 2003 році Том Андерсон і Кріс ДеВольф створили MySpace, щоб сприяти самовираженню через сторінки профілів в Інтернеті та дозволяти користувачам спілкуватися один з одним в Інтернеті.</p> <p>У 2004 році Facebook заснували Марк Цукерберг у Гарвардському університеті як кампусний сайт соціальної мережі та набув популярності у всьому світі, коли він став публічним у 2006 році.</p>
2007-2010	<p>У 2007 році компанія Apple випустила перший iPhone, де було представлено революційне програмне забезпечення і браузер Safari – перший повноцінний браузер HTML на телефоні.</p> <p>У 2010 році веб-дизайнер Ітан Маркотт опублікував статтю «Адаптивний веб-дизайн», у якій описано, як оптимізувати вміст на основі роздільної здатності або розміру дисплея.</p>
2011 – сьогодення	<p>У 2010-х роках відбувся перехід від багатого дизайну (тіні, глибина, градієнти кольорів, текстури, яскраві анімовані gif-файли тощо) до плоского дизайну (чисті, мінімалістичні, яскраві кольори, 2D-іконки, типографіка із засічками тощо).</p> <p>Сьогодні веб-дизайн у деталях. Користувачам потрібен винятковий веб-досвід, і зростає тиск на використання технологій, щоб забезпечити саме це. Отже, з нескінченною кількістю інструментів і технологій у нас під рукою, реалізація дизайну має більше значення, ніж будь-коли. Все потрібно робити з думкою про користувача.</p>

Джерело: розроблено авторами на основі [11]

Веб-сайт є невід'ємною частиною успішного бізнесу, оскільки завдяки ньому виконуються безліч бізнес-операцій. Завдяки ньому компанія може:

- привести клієнтів до висновку про необхідність здійснення процесу купівлі-продажу товарів / послуг;
- допомогти клієнтам здійснити оплату;
- залучити клієнтів до взаємовигідної співпраці;
- прорекламувати свою діяльність, товар або послугу;
- підвищити свій імідж;
- проаналізувати онлайн-конверсію;
- визначити цільову аудиторію;
- скласти статистику продажів та споживчих вподобань;
- налагодити підтримку клієнтів;
- зібрати необхідну інформацію про відвідувачів;
- залучити людей до гарячих або акційних пропозицій;
- покращити впізнаваність свого бренду тощо [8].

Для зручного користування сайтом і можливістю клієнтів ним скористатися з різною метою сайт повинен відповідати певним вимогам, зокрема містити ряд блоків, які при переході на них дозволять клієнтові отримати необхідну інформацію. Для наочного прикладу розглянемо та детально проаналізуємо дизайн та інформаційну наповненість макету веб-сайту, розробленого для ТОВ Туристична фірма «Супутник».

На головному блоці веб-сайту зверху екрану розміщено: логотип, меню: «Тури», «Країни», «Про нас», «Туристам», кнопка «Швидке бронювання» та підкнопка гарячої лінії. Це дуже важливі елементи сайту, оскільки завдяки ним клієнт може отримати практично всю необхідну йому інформацію через натиск на відповідний елемент (див. рис. 1).

Рис. 1. Дизайн головного блоку на веб-сайті ТОВ Туристична фірма «Супутник»

Джерело: розроблено автором

При натисканні на логотип клієнт повертається на головну сторінку, в незалежності від того, де він знаходиться на сайті. Це дуже зручно, оскільки не потрібно довго гортати сторінку догори або шукати спосіб повернутись на початок. Також логотип слугує елементом брендингу туристичної фірми і одразу «говорить» клієнту з якою компанією він має справу.

Форма для знаходження туру повторюється декілька разів під час перебування на сайті і відвідуванні його сторінок. Це зроблено для стимулювання збуту послуг, а також більшої можливості зацікавити клієнта різноманітними пропозиціями компанії.

Кнопка «Швидко бронювання» дозволяє клієнту швидко забронювати тур. Ця функція більше підходить для споживачів, які вже ознайомлені з асортиментом і знають, який тур хочуть придбати. Додатково внизу екрану розміщено форму для знаходження туру з наступними варіантами для вибору: тип туру, країна, дати, ціна та кількість людей. Всі ці елементи дозволяють клієнтові вільно вибирати той тур, який максимально задовольнятиме його потреби.

Також для зручності є Підкнопка гарячої лінії, яка зв'язує клієнта з представником компанії по телефону, де клієнт в процесі розмови може забронювати або дізнатись інформацію про тур у працівника, не витрачаючи свій час на самостійне вивчення і заповнення відповідних граф на сайті.

Тобто при розробці роботи сайту враховуються потреби різних цільових груп, що дозволить збільшити кількість реалізованих турів і задовольнити більшу кількість клієнтів.

На головному блоку по центру екрану розміщено: заголовок-слоган «Лови момент», підзаголовок «Турфірма «Супутник»», кнопки соціальних мереж (Facebook, Instagram, Telegram) та головне фото.

Цікавою є форма для зворотного зв'язку, оскільки там знаходиться блок який дає можливість миттєвої оплати туристичних послуг: онлайн (через платіжні системи ApplePay/GooglePay), оплата частинами (рівними частинами після підписання договору) та офлайн (готівкою в офісі в м. Київ по вул. Абрикосова 19а).

І обов'язковим блоком для всіх компаній, які сьогодні дбають про свою он-лайн репутацію – це блок «Відгуки наших клієнтів».

Останнім блоком на головній сторінці веб-сайту компанії є футер, де розміщено: логотип ТОВ Туристична фірма «Супутник», меню з блоками та підблоками, соціальні мережі та надпис «©2022 Усі права захищені». Через натискання на меню з блоками «Тури», «Країни», «Про нас», «Туристам» та «Контакти» користувач може одразу опинитись на вибраному блоці і дізнатись інформацію, яка його цікавить. А через кнопки соціальних мереж користувач може перейти на Facebook, Instagram чи Telegram туристичної фірми.

Для більш активної роботи сайту ТОВ Туристична фірма «Супутник» необхідно:

- обрати надійний хостинг для утримання веб-сайту компанії;
- просувати свою рекламну діяльність через головну сторінку сайту (рекламні банери на головному блоці сайту);
- доцільним буде використання системи аналітики щодо онлайн-діяльності користувачів і моніторингу конверсії на сайті;
- ватро приділити велику увагу SEO-оптимізації;
- приділити велику увагу вчасному та якісному веб-мерчандайзингу на сайті.

Проаналізуємо кожен з наданих рекомендацій більш детально (див.табл.3).

Таблиця 3

Рекомендації щодо розвитку роботи сайту

№	Рекомендація	Характеристика
1.	Надійний хостинг	Надійний хостинг гарантує відмовостійкість (доступність, мінімізація простою) веб-сайту компанії, що в свою чергу звільняє користувачів від нав'язливої реклами та незахищеності даних.
2.	Реклама на головній сторінці сайту	Розміщення реклами на головній сторінці веб-сайту дозволяє компанії ціленаправлено просувати свою продукцію або послуги користувачам ресурсу, адже в такому випадку клієнт отримує візуально привабливу пропозицію щодо купівлі певного товару за вигідних умов.
3.	Система аналітики та моніторинг конверсії на веб-сайті	Завдяки системі аналітики компанія може відслідковувати результати своєї бізнес-діяльності та контролювати маркетингові рішення на усіх рівнях взаємодії з клієнтами. Моніторинг конверсії на веб-сайті дозволяє регулювати або ж удосконалювати нововведення щодо фінансової, консалтингової, комунікаційної, управлінської тощо взаємодій компанії з клієнтами.

4.	SEO-оптимізація	SEO-оптимізація дозволяє збільшити трафік на веб-сайті та його подальшу монетизацію через внутрішні (все, що стосується сторінок сайту) та зовнішні заходи (підвищення авторитету в очах пошукових систем). Якісна SEO-оптимізація робить так, щоб при введенні конкретного слова в Google користувач бачив на першій сторінці саме веб-сайт компанії [10].
5.	Веб-мерчандайзинг	Веб-мерчандайзинг дозволяє привернути увагу покупців і збільшити продажі через правильно підібраний спосіб викладки товарів на веб-сайті компанії. Веб-мерчандайзинг будує комунікацію з користувачами сайту за допомогою елементів, які впливають на їх органи відчуттів [11].

Джерело: проаналізовано автором на основі [10-11]

Висновки

У дослідженні було проаналізовано сутність та значення одного з інструментів інтернет-маркетингу, а саме веб-сайту, який відіграє важливу роль у формуванні комунікаційної політики підприємства. Визначено важливість створення та активного використання сайту компанії для підвищення репутації підприємства та збільшення кількості замовлень. Для більш наочного підтвердження теоретичних основ наведено приклад макету сайту ТОВ Туристична фірма «Супутник», а також запропоновано дії, які дозволять активно використовувати веб-сайт для розвитку туристичної фірми.

Перспективною тематикою подальших досліджень буде активізація комунікаційних інтернет-заходів по стимулюванню обсягів збуту товарів чи послуг з використанням засобів електронної комерції.

Список використаних джерел

1. Бурило Ю.П. Веб-сайт як інформаційний ресурс та об'єкт права інтелектуальної власності. *Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право.* 2015. Вип. 34(2). С. 67-70
2. Котенко Н.О., Жирова Т.О., Чубаєвський В.І., Десятко А.М. Дослідження основних тенденцій сучасної розробки веб-сайтів *Кібербезпека: освіта, наука, техніка.* 2019. № 1. С. 6-15.
3. Гаряєва Г.М., Тимців М.М., Білоконь І.А. Інтернет-сайт як об'єкт авторського права. *Актуальні проблеми розвитку українського суспільства.* 2013. № 6. С. 43-47.
4. Лебеденко М.С., Лученко І.В. Веб-ресурс як ефективний інструмент маркетингової комунікації. *Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки.* 2011, № 2, Т. 1. С. 178-182.
5. Купрунець Т.Я. Тенденції та перспективи розвитку сайтобудування, їх вплив на архівне копіювання веб-сайтів. *Архіви України.* 2013. № 6. С. 95-104.
6. Гончар В.М., Римар П.В. Історія розвитку технологій для створення веб-сторінок. *Прикладні аспекти сучасних міждисциплінарних досліджень: матеріали І Всеукр. наук.-практ. конференції (м. Вінниця, 26 листопада 2021 р.).* Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса. 2021. С. 60-62.
7. Андрушкевич З.М. Інтернет-маркетинг у соціальних мережах. *Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки.* 2014, № 2, Т. 1. С. 163-166.
8. Бондар О.С. Веб-сайт: визначення й застосування. URL: <http://www.webtec.com.ua/uk/articles/index/view/2011-05-05/web-site> (дата звернення: 20.09.2022).
9. Дизайн-макет веб-сайту для ТОВ Туристична фірма «Супутник». URL: [Турфірма-«Супутник»?node-id=0%3A10%3A1](http://www.webtec.com.ua/uk/articles/index/view/2011-05-05/web-site) (дата звернення: 20.10.2022).
10. Що таке SEO оптимізація сайту + переваги SEO. URL: <https://bevisible.com.ua/blog/scho-take-seo/> (дата звернення 23.10.2022).
11. The history of web design. URL: <https://tillerdigital.com/blog/the-history-of-web-design/> (дата звернення: 23.10.2022).